

После составления документов [1] и [2] за период 2012-2014 годы были выполнены исследования глубинных и рекомбинированных проб пластовой нефти из 15 скважин

Фактические среднегодовые дебиты нефти и жидкости равны соответственно 7,5 т/сут и 18,6 т/сут, что выше проектной производительности добывающих скважин по нефти на 0,7 и по жидкости на 0,3 т/сут. По сравнению с предыдущим годом отмечается незначительное увеличение фактического дебита нефти на 0,4 и увеличение жидкости на 0,1 т/сут, что связано с высокой производительностью

скважин после ГРП, новых скважин и вводом горизонтальных скважин.

Список литературы

1. Пересчет начальных запасов нефти, свободного газа, газа газовых шапок и растворенного газа по месторождению Жетыбай (по состоянию изученности на 01.01.2008 г.). Актау, 2009 г. Абитова А.Ж., Касенов А.К., Андрейко Т.И. и др.

2. Уточненный проект разработки месторождения Жетыбай. Актау, 2010 г. Абитова А.Ж., Нугиев М.А., Муллаев Б.С., Гимадиева О.М. и др.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (УВО)

Тогашева А.Р.

*и.о. ассоциированного профессора.,
КУТИ имени Ш. Есенова*

Сарсенов Т.Ж.

*Магистрант
КУТИ имени Ш. Есенова*

THE EFFECTIVENESS OF SHOCK WAVE IMPACT TECHNOLOGY (SWR)

Togasheva A.,

*acting Associate Professor
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Sarsenov T.

*master's student
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Аннотация

Для удаления адсорбционных отложений необходимо применить химическое воздействие, например, растворение отложений, либо, что проще, «встряхивание» зоны ударной волной для отрыва отложений от стенок, затем их удаление переводом в полость скважины за счет депрессионного перепада давления и последующей промывкой скважины.

Abstract

To remove adsorption deposits, it is necessary to apply chemical action, for example, dissolution of deposits, or, more simply, "shaking" the zone with a shock wave to detach the deposits from the walls, then removing them by transferring them into the well cavity due to a depression pressure drop and subsequent flushing of the well.

Ключевые слова: месторождение, бурение, интенсификация, призабойная зона пласта, скважина, геолого-технические мероприятия.

Keywords: deposit, drilling, intensification, bottom-hole formation zone, well, geological and technical measures.

Месторождение Жетыбай расположено в западной части полуострова Мангышлак и по административному подчинению находится на территории Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Для более полной реализации потенциальных возможностей скважин, работающих с коэффициентом подачи менее 0,3 рационально проведение подземных ремонтов (ПРС) и геолого-технических мероприятий (ГТМ) на низкопродуктивных скважинах.

С целью увеличения производительности скважин и повышения нефтеотдачи пластов применяются технологии воздействия на пласт и призабойную зону.

Анализ промыслового материала показал, что за период 2013г. на месторождении применялись следующие технологии:

- гидравлический разрыв пласта (ГРП);
- ударно-волновая обработка (УВО);
- соляно-кислотные обработки (СКО).

Эксплуатация скважин приводит к снижению их производительности, что связано с постепенным снижением пластового давления и с ухудшением пористости и проницаемости пород призабойной зоны пласта (ПЗП) вследствие ухудшения свойств призабойной зоны, закупорки пор песчаными, глинистыми и прочими частицами, при цементации, перфорации продуктивного интервала и т.д.

В настоящее время в практике нефтедобычи распространены методы расколматации скважин с

использованием комбинированного импульсно-волнового, депрессионного, репрессивного и реагентного воздействия. Репрессионное и реагентное воздействие осуществляется в сочетании (одновременно) с ударно-волновым. А депрессионное и репрессивное воздействие производят циклическим их чередованием, путем резкого понижения забойного давления ниже пластового, с последующим

его плавным повышением до величины, не превосходящей максимально допустимой на пласт, эксплуатационную колонну и НКТ [2].

В 2013 году на месторождении с целью очистки призабойной зоны от загрязнений технология ударно-волнового воздействия применена на 3 добывающих и 31 нагнетательной скважине. Анализ эффективности применения технологии проведен по динамике изменения дебита добывающих и приемистости нагнетательных скважин.

Таблица 1

Анализ эффективности технологии УВО на добывающих скважинах [1]

№ скважин	Дата УВО	Qж, м ³ /сут		Qн, т/сут		Обводненность, %		Прирост, т/сут	Накопленная добыча, т	Продолжительность эффекта, сут
		до	после	до	после	до	после			
4223	16.9.13	5,3	7,7	4,4	5,9	18	24	1,5	130,5	87
4137	18.9.13	7,7	12,7	6,8	11,2	12	12	4,4	400,4	91
4111	13.9.13	4,9	4,3	4,4	3,6	12	16	0	0	0
Итого		6,5	10,2	5,6	8,6	15	18	3,0	530,9	89

Как видно из представленных данных, на скважине 4111 технологической эффективности от проведения работ не получено. По скважинам с положительным эффектом дополнительная добыча

нефти на скважину составила 3,0 т/сут, накопленная добыча от проведения работ составила 530,9 тонн.

Для примера на рисунке 1 представлены технологические параметры работы скважины 4137 до и после проведения УВО.

Рисунок 1 - Изменение технологических параметров работы скважины 4137 до и после УВО

До применения технологии скважина работала со средним дебитом нефти 6,8 т/сут и обводненностью 12 %. После проведения УВО дебит скважины увеличился и в среднем по состоянию на 01.01.2014г. составил 14,8 т/сут, обводненность осталась на прежнем уровне – 12 %.

Нагнетательные скважины

За анализируемый период на 31 скважине была применена технология УВО с соляной кислотой. Анализ эффективности технологии проведен по изменению приемистости скважин до и после применения технологии. Данные проведенного анализа представлены в таблице 2 и на рисунке 2.

Таблица 2

Анализ эффективности технологии УВО на нагнетательных скважинах [1]												
№ п/п	№ скважин	Дата обработки	Параметры работы скважин до УВО		Параметры работы скважин после УВО		Прирост приемистости		Продолжительность эффекта по состоянию на 01.01.2014г, сут			
			Qпр, м ³ /сут	Р _{наг.} , МПа	Qпр, м ³ /сут	Р _{наг.} , МПа	м ³ /сут	%	дни	м ³ /сут	дни	м ³ /сут
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	339	21.10.13	56,8	15	86,5	15	29,7	34	78			
2	381	16.08.13	61,4	10	207,4	11,9	146	70	59			
3	413	19.08.13	55,9	11,3	168,8	10,2	112,9	67	180			
4	1149	05.09.13	81,5	13,7	157,5	13,7	76	48	152			
5	1177	05.08.13	43,7	11	256,8	11,2	213,1	83	180			
6	1268	24.10.13	72,4	11,7	281	11,6	208,6	74	85			
7	1295	14.02.13	86,9	11,5	205,2	11,5	118,3	58	81			
8	1326	24.08.13	73,3	11,5	40,8	10,7	0	0	0			
9	1397	10.02.13	21,6	14	73,9	14,9	52,3	71	343			
10	1404	05.12.12	34	13,5	72,2	13	38,2	53	349			
11	1404	27.09.13	82,4	13	63,6	13	0	0	0			
12	2280	04.02.13	140,4	11,5	171,7	11,5	31,3	18	301			
13	2577	27.08.13	98,3	10,5	204	10,5	105,7	52	115			
14	2598	07.02.13	54,6	12	86,2	10,6	31,6	37	323			
15	2632	12.02.13	18,2	14	169,5	14,5	151,3	89	89			
16	2727	21.02.13	45,4	14,5	93,5	14,3	48,1	51	110			
17	2776	11.08.13	54,1	12	157,8	12	103,7	66	146			
18	2797	13.08.13	57,5	11,5	90,6	11,2	33,1	37	147			
19	2803	29.08.13	186	11,5	156	11	0	0	0			
20	2815	08.02.13	47,4	11,8	70,6	11	23,2	33	334			
21	2862	29.10.13	181,6	11,2	136,7	11	0	0	0			
22	2874	27.10.13	131,5	11,7	160,5	11,5	29	18	90			
23	2980	16.02.13	25	14	79	12,2	54	68	332			
24	2992	19.12.12	0	13,5	27	12	27	100	150			
25	3140	02.02.13	77,9	14,5	150,4	14,5	72,5	48	303			
26	3203	20.08.13	63,7	13,6	143,9	13,5	80,2	56	145			
27	4033	01.02.13	19,4	15	168,4	14	149	88	300			
28	4170	24.12.12	50,8	14	157,7	14,6	106,9	68	360			
29	4186	08.09.13	0	0	233,4	14,5	233,4	100	131			
30	4245	02.08.13	172,8	11,3	39,2	11,5	0	0	0			
31	4255	19.09.13	94	11,8	307,3	11,5	213,3	69	117			
		Итого	71	12,1	142,5	12,3	71,5	60	192			

Как видно из представленных данных, по скважинам с положительным эффектом наблюдается увеличение приемистости в среднем с 71 до 142,5 м³/сут, давление нагнетания при этом практически

не изменилось, и составило 12,3 МПа. Изменение приемистости по скважинам представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Изменение приемистости по скважинам до и после УВО

Как следует из представленных данных, в результате проведения УВО наблюдается увеличение приемистости: на скважине 2992 в 27 раз, 2815 - в 1,5, 1404 - в 2,1, 1397 - в 3,4, 2980 - 3,2, 2598 - в 1,6, 339 - 1,5, 2797 - 2,1, 3203 - 2,3, 3140 - 1,9, 1149 - в 1,9, 4170 - 3,1, 2776 - 2,9, 2874 - 1,2, 2874 - 1,2, 4033 - 8,7, 413 - 3, 2632 - 9,3, 2280 - 1,2, 2577 - 2,1, 1295 - 2,4, 381 - 3,4, 1177 - 5,9, 1268 - 3,9, 4255 - 3,3 раза.

В результате применения технологии УВО на 5 скважинах (1326, 1404, 2803, 2862, 4245) технологической эффективности от проведения работ не получено - приемистость снизилась в среднем со 139,2 до 87,3 м³/сут.

Можно предположить, что под воздействием упругих колебаний растет давление в порах, что приводит к разрушению мембран между порами и образованию дополнительных капилляров, а разница в скорости распространения упругих высокочастотных волн по скелетной породе и поровой жидкости приводит к разрушению пространственной сетки, образованной коллоидно-дисперсной системой. Это изменение в поровом пространстве прифилтровой зоны скважины может привести к

кольматации порового пространства снижению, в конечном итоге, производительности скважины.

Таким образом, с целью очистки призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин от загрязнений применялась технология УВО с применением соляной кислоты [3]:

- на добывающих скважинах технологическая эффективность получена на двух скважинах из трех, прирост нефти составил 2,9 т/сут.

- из 31 нагнетательной скважины технологическая эффективность получена на 26. Приемистость скважин в среднем увеличилась с 71 до 142,5 м³/сут.

Список литературы

1. Уточненный проект разработки месторождения Жетыбай. Актау, 2010 г. Абитова А.Ж., Нугиев М.А., Муллаев Б.С., Гимадиева О.М. и др.
2. Проектирование разработки нефтяных месторождений. Автор: Лысенко В.Д., Москва, Недра. 1987г.
3. Разработка нефтяных месторождений. Автор: Лысенко В.Д., Москва, Недра. 2003г.